

**ICHMLIK SUVI VA BALIQCHILIKLARIDA YER OSTI
SUVLARIDAN FOYDALANISH IMKONYATLARINI O`RGANISH**

Atavulloyev Hafiz Hayotovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrası assistenti

hafizhayotovich@gmail.com

Anotatsiya . Maqolada Buxoro viloyatidagi ariq va qatlam suvlari tarkibidagi ionlarni o`rganishga qaratilgan . Qatlam suvlarining makrokomponentlar tarkibi gravimetrik ,titrimetrik , fizik kimyoviy usullarda aniqlash usullari o`rganildi . Olingan natijalar avvalgi natijalar 946 adabiyotlar tahlili asosida taqqoslandi va sohaning muammolari o`rganildi .

Kalit so`zlar: qatlam suvlari, umumiy mineralizatsiya, fizik kimyoviy , gravimetriya, kationlar , anionlar, ruxsat etilgan konsentratsiya.

**ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПИТЬЕВОМ И РЫБОЛОВСТВЕ**

Атавуллоев Хафиз Хаётович

Ассистент кафедры медицинской химии Бухарского

государственного медицинского института

hafizhayotovich@gmail.com

**STUDYING OPPORTUNITIES FOR USE OF GROUNDWATER IN
DRINKING WATER AND FISHERIES.**

Atavulloyev Hafiz Hayotovich

Assistant of the Department of Medical Chemistry, Bukhara State

Medical Institute

hafizhayotovich@gmail.com

Annotation. The article focuses on the study of ions in streams and strata in Bukhara region. Methods for determining the macrocomponent composition of

stratum water by gravimetric, titrimetric, physicochemical methods were studied. The obtained results were compared with the previous results on the basis of the analysis of the literature and the problems of the industry were studied.

Keywords: formation waters, general mineralization, physicochemical, gravimetry, cations, anions, allowable concentration.

Аннотация. Статья посвящена изучению ионов в речных и пластовых водах Бухарской области. Изучены методы определения состава макрокомпонентов водоносных горизонтов гравиметрическими, титриметрическими, физико-химическими методами. Полученные результаты сравнивались с предыдущими результатами на основе анализа 946 литературных источников и изучения проблем отрасли.

Ключевые слова: пластовые воды, общая минерализация, физикохимия, гравиметрия, катионы, анионы, допустимые концентрации.

Adabiyotlar tahlili:

Suv – biosferaning eng muhim tarkibiy qismi, tirik organizmlar hayoti uchun eng zarur omillardan biri. Yer sharining 70 foizi suv bilan qoplangan bo‘lib, 1300 mln. km³ ni tashkil qiladi. Suvning asosiy qismi Tinch okeanida joylashgan. Yer usti suvlari (ko‘l va daryo) 0,182 mln. km³ bo‘lsa, shundan 0,001 mln. km³ suv tirik organizmlarda uchraydi. Muzliklarda hozircha 24 mln. km³ chuchuk suv zaxirasi bor . Bu suvlar tabiiy suvlar deyiladi .[5] Tabiiy suvlarning tarkibidagi tuzlarning umumiy miqdori Na⁺ ,K⁺, Ca²⁺,Mg²⁺+kationlari va HCO₃²⁻, SO₄²⁻, Cl⁻ , CO₃²⁻-anionlariga bog‘liq. Har bir ionning miqdori suvning xususiyatlarini o‘zgartiradi . Bu ionlar suvning mineral tarkibining asosiy qismini tashkil etadi. Asosiy ionlar suvning 947 kimyoviy turini aniqlab beradi yoki uning makrokomponentlari deyiladi.[1] Qatlam suvlari va sug‘orish uchun foydalaniladiga suvlar analiz tahlillari hisob asosida o‘rganilib borilmoqda . Daryo va qatlam suvlari tarkibidagi ionlar tarkiban bir –biridan birmuncha farq qiladi . Ular tarkibidagi ionlar ma`lum miqdor asosida chegaralanadi , bu miqdor ruxsat etilgan konsentratsiya deyiladi . Havo, suv va tuproqning zararli kimyoviy

moddalar bilan ifloslanishini nazorat qilish ularning atrof-muhit obyektlaridagi miqdorini o'lchash natijalarini ushbu moddalarning ruxsat etilgan konsentratsiyalari (REK) bilan taqqoslashga asoslangan. Suvdagi ruxsat etilgan konsentratsiya(REK) - moddaning suvdagi shunday eng yuqori konsentratsiyasiki, u shu miqdorda organizmga tushganda butun umr davomida hozirgi va keyingi avlodlarga to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita noxush ta' sir ko'rsatmaydigan, insonning mehnat qobiliyatini pasaytirmaydigan, uning ahvolini va turmushining sanitariya-maishiy sharoitlarini yomonlashtirmaydigan konsentratsiyasidir. REK kattaliklari 1 l suvdagi mg da ifodalanadi (mg/l). Kirnyoviy moddaning xo'jalik-ichimlik va madaniy-maishiy suv obyektlari suvidagi ruxsat etiigan konsentratsiyasi TRD (ta'sirning taxminiy ruxsat etilgan darajasi) vaqtinchalik gigiyenik normativdir. [2] Ichimlik suvi va baliqchilikda qo'llaniladigan suvning REK si quyidagi 1- jadvalda berilgan . [2] 1-jadval

/r	Ionlar nomi	Ionlar belgilari	Baliqchilik	Ichimli k
.	Kalsiy	Ca ⁺²	180	-
.	Magniy	Mg ⁺²	40	-
.	Xlorid	Cl ⁻	350	300
.	Sulfat	SO ₄ ²⁻	500	100

Ichimlik suvini kimyoviy tarkibiga juda katta e'tibor beriladi, uning tarkibi barcha zaharli birikmalardan tozalanadi. Suvning tarkibi har kuni tahlil qilinib o'rganiladi, lozim bo'lsa qayta tozalanadi, tindiriladi. Toza ichimlik suvi inson uchun juda zarur, hamisha inson iste'mol qiladigan 948 suv standart talablariga

javob berishi shart. Chunki suv inson salomatligini saqlovchi oziq-ovqat turi hisoblanadi. Ionlarni aniqlash maxsus kimyoviy tahlillar asosida olib boriladi . Kalsiy va magniy ionlarini aniqlash kompleksometrik usulda amalga oshiriladi Kompleks hosil qilish trilon –B va mureksid , qoraeroxrom indikatorlari orqali amalga oshiriladi . [3] Sulfat ioni gravimetrik usulda aniqlanadi . Avval sulfat ionini Ba²⁺ ioni saqlagan tuzlar orqali cho`kmaga tushirib, ko`k lenta filtrida filtrlanib , mufel pechida kuydiriladi . Qolgan qoldiq analitik tarozida tortib , ion miqdori aniqlanadi .[4] Analitik tahlillarimiz asosida olingan natijalar quyidagi 2-3-jadvallarda berilgan. 2-jadval. Ariqlar suvlari tarkibida ba'zi ionlar miqdori (mg/l)

/r	Ionlar nomi	Miqdori(mg/l)
.	Xlorid	220
.	Gidrokarbonat	710
.	Karbonat	50
.	Sulfat	88
.	Kalsiy	140
.	Magniy	40
.	Natriy	320
.	Mineralizatsiya	1576

3-jadval. Quduq suvlari tarkibida ba'zi ionlar miqdori (7 metr chuqurlikdan olingan).

/r	Ionlar nomi	Miqdori(mg/l)
.	Xlorid	290
.	Gidrokarbonat	744
.	Karbonat	110
.	Sulfat	480
.	Kalsiy	260
.	Magniy	130
.	Natriy	270
.	Mineralizatsiya	2290

Yuqoridagi natijalarga asoslanib ariq suvi bir muncha ichimlik maqsadida qo'llanilsa bo'ladi. Ionlarning ruxsat etilgan konsentratsiyasi meyorida ekani kuzatildi, ammo biologik tahlillar o'tkazib keyin istemol qilish zarur. Ariq suvi baliqchilik xo'jaligida qo'llanilishi mumkinligi aniqlandi. Ionlar miqdorining oshishi baliq rivojlanishiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Baliqchilik

xo`jaliklaridagi hovuzlarda suvning ionlar miqdori daryo suvlariga qaraganda bir muncha ko`proq bo`lishi mumkin . Chunki hovuzdgi suv bug`lanib , ionlar miqdori oshishi kuzatiladi . Buni oldini olish uchun hovuzdagi suv vaqti –vaqti bilan almashtirib turilishi kerakligini lozim . Qatlam suvi tarkibidagi ionlar miqdori baliqchilik xo`jaligida qo`llanilib bo`lmasligini ko`rsatdi . Ionlar miqdori sezilarli darajada ko`p ekanligi kuzatildi . Kelajakda qatlam suvlarini iste`molning turli sohalarida qo`llash uchun suvning sifatini yaxshilaydigan usullarni qo`llashimiz lozim .

Foydalanilgan adabiyotlar .

1. Atavullayev H.H , Sharipov M.S.” Yer osti suvlaridagi ionlar miqdorini suvning iste`molga yaroqliligiga ta`sir darajasini tadqiqoti.” Buxoro Davlat Universiteti “Tafakkur va talqin “ jurnali 15.05.2020. 167-170 b.

2.I.X. Ayubova, M.N.,Musayev, I.A. Jamgaryan “ ATROF-MUHIT SIFAT ANALIZI VA MONITORINGI” . 22b

3. Ю.Ю .Лурье “ Аналитическая химия промышленных сточных вод”1984 г 197-200 с.

4. David Harvey “Modern 3.Analytical Chemistry” DePauw University 2000y ,243p 5. D.YO. YORMATOVA, X.S.XUSHVAQTOVA “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish ”